

Implementação de um Sistema de Multiplexação Adaptativa usando Microprocessador

Benedito G. A. Neto*, Joberto S. B. Martins*, Ivan R. Neto*

*Departamento de Engenharia Elétrica - DEE
CCT - UFPB - Campina Grande - PB - Brasil

Abstract

Este trabalho apresenta os princípios da implementação de um sistema de multiplexação adaptativa *Automatic Repeat Request/ Forward Error Correction* (ARQ/FEC) usando microprocessador.

Keywords - Controle de Erro, *Automatic Repeat Request*, ARQ, *Forward Error Correction*, FEC, Multiplexação, Microprocessador, MC6800.

1 INTRODUÇÃO

Vários sistemas de multiplexação têm sido desenvolvidos e ultimamente aperfeiçoados no sentido de aumentar a eficiência de utilização dos meios de comunicação e diminuir os custos da transmissão de informação. Desta forma, esforços têm sido empreendidos no sentido de possibilitar novos métodos de compressão de dados, incluindo o desenvolvimento de vários métodos de interpolação de voz para diminuir a demanda de capacidade de canal por usuário [1] [2].

Neste aspecto os sistemas convencionais de multiplexação, por divisão em frequência e por divisão em tempo determinísticos, são ineficientes para aplicações onde as fontes de informação são tipicamente inativas. As taxas líquidas de transmissão de informação (*Net Data Throughput* - NDT) obtidas nesses sistemas são bem menores que as capacidades de canal disponíveis.

2 SISTEMA DE MULTIPLEXAÇÃO - ASPECTOS DE CONCEPÇÃO

Na maioria das aplicações em comunicação de dados, exige-se o emprego de controle de erros sobre a informação transmitida de tal maneira que se possa assegurar uma alta confiabilidade para as mensagens recebidas. Caso haja deterioração de uma mensagem por ruído, através do meio de comunicação, precisa-se lançar mão de técnicas que possibilitem a detecção e correção deste possíveis erros. Da mesma forma, tem-se uma redução na taxa líquida de informação para estes sistemas.

A inatividade pode portanto, ser utilizada tanto para um aumento de NDT quanto para um aumento da confiabilidade. Há basicamente duas formas de aproveitamento da inatividade das fontes de informação que compartilham um meio de comunicação através de um sistema de multiplexação:

- alocação dinâmica de capacidade de canal através de um sistema estatístico de multiplexação por divisão em tempo [3]; e/ou
- introdução de redundância [4].

Isso de modo a permitir uma troca de capacidade de canal por capacidade de controle de erros. Na segunda alternativa, o controle de erros é possível sem a necessidade de uma alocação extra de tempo de transmissão.

Na maioria das aplicações em sistemas de comunicação de dados deseja-se uma alta confiabilidade associada a uma alta taxa líquida de informação transmitida (NDT) [4]. Entretanto estes objetivos são conflitantes, pois à medida que aumenta-se a confiabilidade, ou seja a capacidade de controle de

erros, decresce a NDT do sistema, pois esta confiabilidade é conseguida através de um aumento na redundância introduzida.

Desenvolveu-se portanto um multiplex à microprocessador (M6800 Motorola) [5] por divisão em códigos incorporando um processo híbrido de erros ARQ (*Automatic Repeat Request*) e FEC (*Forward Error Correction*) [6].

Os sistemas ARQ são considerados o meio mais confiável de controle de erros em comunicação de dados. Entretanto, a NDT destes sistemas decresce bastante à medida que a taxa de erros aumenta ou se o *roundtrip path delay* é grande, como no caso de transmissão por satélite.

Os sistemas FEC, por sua vez, são inerentemente menos confiáveis, pois possuem uma capacidade finita de correção de erros, entretanto a sua NDT permanece constante à medida que a taxa de erros aumenta. Apresenta-se portanto um sistema em que através da combinação ARQ/FEC pode-se obter um sistema com maior confiabilidade que um sistema FEC e maior NDT que um sistema ARQ.

Um aumento na taxa líquida de informação transmitida (NDT) é obtido através da diminuição do número médio de repetições ocasionadas pelo controle direto de erros (FEC) resultante do aproveitamento adaptativo da capacidade ociosa do canal.

3 CONCLUSÃO

Apresentou-se os resultados obtidos pela incorporação de método não ótimo de decisão suave nos processos de detecção e correção de erros [7] [8]. A utilização desta técnica permitiu um aumento considerável da capacidade de controle de erros para uma mesma redundância introduzida. Tem-se portanto um aumento da taxa líquida de informação (NDT) pela possibilidade de utilização de códigos mais eficientes devido à utilização de decisão suave.

REFERENCES

- [1] K. Dimond and Ivan Rocha Neto. An Extension of the Adaptive Majority Multiplexing Techniques. In *Proceedings of the Symposium on Applications of Walsh and Other Non-Sinusoidal Orthogonal Functions*, Hatfield, England, 1975.
- [2] Benedito G. A. Neto, Ivan Rocha Neto, and Joberto S. B. Martins. Multiplex Adaptativo por Divisão em Códigos com Controle Híbrido de Erros ARQ/FEC. In *Anais da 33ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC*, pages 1–2, Salvador, Brazil, July 1981.
- [3] Fatima Camelo and Ivan Rocha Neto. A New Adaptive Code Division Multiplex. Technical Report, Universidade Federal da Paraíba - UFPB, 1980.
- [4] I. Cotton. Communication Networks for Computers - D.W. Davies and D.L. Barber. *IEEE Transactions on Communications*, 25(1):180–181, January 1977.
- [5] Motorola Inc. M6800 System Reference and Data Sheets. Technical Report, 1975.
- [6] Misael Elias Morais and Ivan Rocha Neto. Multiplexação Dinâmica por Divisão de Tempo. Technical report, Universidade Federal da Paraíba - UFPB, 1980.
- [7] Rosângela França. *Multiplex Adaptativo por Função de Maioria usando Definição Suave*. PhD thesis, Universidade Federal da Paraíba - UFPB, 1980.
- [8] E. Insam. Multiplexing System for Walsh Waves. *Electronics Letters*, 10(11):212–213, May 1974.